

Diseño de sistema de control inalámbrico de iluminación con plataforma Arduino y App inventor

K. García Márquez^{1*}, I. Martínez López¹, J.C. Martínez Hernández² y T. I. Ortega Vázquez³
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
*jc.martinez@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo la creación y diseño de una aplicación móvil para dispositivos Android, que facilite el control de iluminación de forma inalámbrica utilizando vía bluetooth. La metodología utilizada se conforma en dos fases: la primera en relación con la programación en arduino lo que permitirá la comunicación entre el dispositivo móvil y las terminales del mismo. La segunda corresponde al diseño y creación de la aplicación móvil en la plataforma App Inventor, resultando así una aplicación ideal para implementarse como un sistema de control de iluminación puesto que se espera permita un ahorro energético y con ello brindar a las personas con limitaciones físicas la facilidad de poder tener el control de las luces de su hogar, además de ofrecer comodidad.

Palabras clave: *Arduino, bluetooth, Control Inalámbrico, Iluminación.*

Abstract

The present research aims to create and design a mobile application for Android devices, which facilitates lighting control wirelessly using via Bluetooth. The methodology used is compliant in two phases: the first in relation to programming in Arduino which will allow communication between the mobile device and the terminals thereof. The second corresponds to the design and creation of the mobile application on the APP Inventor platform, thus resulting in an ideal application to be implemented as a lighting control system since energy saving is expected and with it to provide people with physical limitations the ease of power.

Key words: *Wireless Control, Lighting, Arduino, bluetooth.*

Introducción

Existen organismos que proponen acciones para obtener un ahorro energético y así mismo disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de los cuales el de mayor impacto es el CO₂. Uno de dichos organismos es la CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) que propone criterios para integrar Planes Anuales de Trabajo (PAT) de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales. De entre todos los criterios que propone para permitir la reducción del consumo de energía, se encuentra la instalación de sistemas de control de iluminación en inmuebles [1]. Se han propuesto medidas para ahorrar energía, una de ellos es buscando estrategias aplicables en los sistemas de iluminación donde se puede obtener un ahorro hasta del 30%, algunas de estas estrategias pueden ser empleando luminarias y reflectores con alta eficiencia, que suponen un ahorro de energía de hasta el 75%, controlando la iluminación en áreas desocupadas y el consumo eléctrico del sistema [2]. Si se hace uso eficiente de la energía se tendrá como consecuencia una disminución de CO₂ cerca del 50%. El control de iluminación es una de las formas más básicas de obtener un ahorro significativo de electricidad, también es una forma de contribuir a la reducción de emisiones de gases contaminantes, este ha ido innovándose con el paso del tiempo.

Los primeros interruptores simples de encendido y apagado tenían forma de rueda o barra deslizante de pared y permitían atenuar la incandescencia ya que permitía seleccionar niveles intermedios de iluminación [3]. Durante la crisis energética de década de 1970, surgieron los primeros sensores de presencia, así como los temporizadores a dispositivos de iluminación que apagaban las luces cuando no se detectaba presencia por un determinado periodo de tiempo o de lo contrario, cuando el tiempo del reloj programador lo marcaba. Después de varios años llegaron los controles de iluminación basados en redes que apagaban todas las luces en el edificio en un momento determinado, anulando de esta manera los interruptores y controles independientes [4]. Posteriormente hizo su aparición el sistema de control avanzado de iluminación basado en software, aprovechando los avances de la tecnología, que permiten el intercambio de datos entre los componentes del sistema del control de las luminarias, y proporcionan fácilmente la capacidad de manipular las luces, ya sea desde una ubicación centralizada o desde algún dispositivo móvil, por medio de alguna aplicación para dichos dispositivos [5].

El sistema de control resulta útil para personas con dificultad de moverse libremente en el interior de su casa, además de brindarle al hombre la facilidad y comodidad para tener el control de las luminarias [6]. El desarrollo de una aplicación móvil que permita tener control del encendido y apagado de las luces de una casa habitación, se consideró como una alternativa de acuerdo a los criterios que propone la CONUEE. Esta aplicación se desarrolló mediante un software de programación por bloques, así como en la plataforma arduino para poder instalarse en cualquier dispositivo Android, e interactúe con alguna placa arduino mediante conexión bluetooth, permitiendo la simplificación del proceso de encender y apagar las luces, además de notificar las áreas en las que se encuentran encendidas las luminarias. Para utilizar la aplicación y cumplir con su función es necesario que se utilice un módulo de relevadores y una tarjeta de control.

Metodología

A continuación se presenta la metodología utilizada para lograr el objetivo planteado. Esta se compone de dos fases, la primera en relación con la programación en la plataforma arduino y la segunda con respecto a la creación y desarrollo de la aplicación “Connect Home” en la plataforma App Inventor.

Fase 1: Desarrollo del código de programación en la plataforma arduino:

Salidas digitales

Se declara la variable a utilizar, en este caso se trata de la variable tipo “char”, que es capaz de almacenar caracteres como valores numéricos. El valor asignado a este caracter es “val”, esto quiere decir que se encargará de que el microcontrolador reciba la indicación desde el dispositivo móvil de encender o apagar las luminarias por medio de caracteres. Declarar una variable es definirle un tipo, nombre y valor para la misma. En este caso se van a declarar las terminales como salidas digitales del microcontrolador, los cuales activaran el relevador. En la Figura 1 se muestra este procedimiento.

Figura 1. Declaración de variables para salidas digitales

Entradas analógicas

En esta parte del código se declararon las variables constantes de tipo entero, tal como se muestra en la Figura 2, las cuales definen las terminales del microcontrolador que se utilizarán como entradas analógicas para la tarjeta de control, mismas que envía el relevador. Es importante mencionar que dicha tarjeta es la que permitirá tener el control de las luminarias, ya que en ella se encuentra el modulo bluetooth. El nombre de la variable hace referencia a los botones de la aplicación desarrollada en App inventor que corresponden a cada una de las luminarias a controlar y el valor corresponde al número de terminales del microcontrolador.

```
//Arduino a Android
const int boton2 = A0;
const int boton3 = A1;
const int boton4 = A2;
const int boton5 = A3;
const int boton6 = A4;
const int boton7 = A5;

int botonState2 = 0;
int botonState3 = 0;
int botonState4 = 0;
int botonState5 = 0;
int botonState6 = 0;
int botonState7 = 0;
```


The image shows two groups of code. The first group, labeled 'ENTRADAS ANALOGICAS', contains six lines of code: //Arduino a Android, const int boton2 = A0;, const int boton3 = A1;, const int boton4 = A2;, const int boton5 = A3;, const int boton6 = A4;, and const int boton7 = A5;. The second group, labeled 'ESTADO DE LAS ENTRADAS ANALOGICAS', contains six lines of code: int botonState2 = 0;, int botonState3 = 0;, int botonState4 = 0;, int botonState5 = 0;, int botonState6 = 0;, and int botonState7 = 0;. Curly braces on the right side of each group point to their respective labels.

Figura 2. Declaración de variables para entradas analógicas.

Configuración para el modo de trabajo de las terminales.

La siguiente parte del código es establecer la configuración correcta de las funciones que llevará a cabo el microcontrolador por medio de la función “Void setup()” tal como se visualiza en la Figura 3. Para configurar el modo de trabajo o funcionamiento de los terminales de la tarjeta de control y de las salidas digitales, se ejecuta la instrucción “pinMode” en cada una de las terminales de acuerdo al modo de trabajo. De esta manera se indica al microcontrolador que las terminales el parámetro INPUT funcionarán como entradas y las terminales con el parámetro OUTPUT como salidas.

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(boton2, INPUT);
  pinMode(boton3, INPUT);
  pinMode(boton4, INPUT);
  pinMode(boton5, INPUT);
  pinMode(boton6, INPUT);
  pinMode(boton7, INPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  pinMode(ledPin4, OUTPUT);
  pinMode(ledPin5, OUTPUT);
  pinMode(ledPin6, OUTPUT);
}
```

FIGURA 3. MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PINES

Figura 3. Modo de trabajo de terminales.

Ejecución del programa

El siguiente paso esencial para el funcionamiento del programa es “void loop”, pues aquí es donde se ejecutarán las acciones del programa. La función “digitalRead” lee el valor de las terminales digitales dando como resultado HIGH o LOW, o sea, ALTO o BAJO respectivamente y la lectura se

almacena en la variable "buttonState". En otras palabras, ButtonState2=digitalRead(boton2) hace que "ButtonState2" sea igual al estado leído en "boton2". Esto se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Pasos iniciales para ejecución del programa

Comunicación entre android y el microcontrolador

Para enviar desde el móvil al módulo bluetooth la orden para que apague o encienda las luces, se utilizan "serial.available" y "digitalWrite". La línea "Serial.available()" limita la ejecución del código solamente cuando haya datos disponibles en el puerto serie. Está metida dentro de una estructura selectiva (if), quiere decir que cuando existan datos disponibles para leer en el puerto serie el programa procederá a ejecutar los comandos que se encuentren dentro de las llaves del operador "if". Para realizar la lectura "Serial.available" se utiliza en conjunto con "Serial.read". En la Figura 4 se muestra el procedimiento descrito..

FIGURA 5. COMUNICACIÓN DE ANDROID A ARDUINO

Figura 5. Pasos iniciales para ejecución del programa.

La función “digitalWrite” permite escribir valores lógicos digitales en uno o varias terminales de salida del microcontrolador, para conseguir esto, la función requiere de tres parámetros importantes, el primer parámetro es que la terminal o las terminales hayan sido declaradas previamente como salidas. Finalizada la verificación del código, se conecta el microcontrolador a la computadora y desde la opción de herramientas se selecciona el tipo de placa con la que se trabajará, en este caso se utilizó un arduino nano, así mismo se hace la selección del puerto y se procede a subir o cargar el programa a la placa arduino.

Fase 2: Creación de aplicación en App inventor.

App inventor es una plataforma de Google Labs para crear aplicaciones para el sistema operativo Android. El desarrollo de estas aplicaciones está basado en un lenguaje visual a partir de bloques Java. En estos bloques se encuentran funciones, sentencias y elementos que son de uso muy común en la mayoría de lenguajes de programación. Finalizado el diseño y la programación de la app se descarga y se instala en un dispositivo Android. Una vez realizado el diseño de la aplicación, se realizará la programación con bloques.

Para iniciar, se debe adicionar el selector de lista para visualizar los dispositivos bluetooth vinculados al teléfono. Una vez realizado el diseño de la aplicación, se realizó la programación con bloques. Para empezar, se tiene que agregar el selector de lista, que es el que visualizara los bluetooth vinculados al teléfono. Para que se pueda dar la conexión entre el bluetooth y el celular se deben agregar dos tipos de selectores, los cuales tendrán el enunciado “antes de selección” y “después de selección”.

Figura 6. Diseño de la aplicación.

El primer selector es para buscar los dispositivos bluetooth disponibles y el segundo selector es el que llevará a cabo la vinculación, es decir, el que realizará la conexión entre el bluetooth y el dispositivo Android. En cada selector de lista se agregará un cliente Bluetooth, para la conectividad.

Resultados y discusión

Para visualizar el resultado final y puesta en marcha tanto del diseño de la aplicación móvil como de la programación de la configuración de los dispositivos que conforman el control de luminaria tal como se muestra en la Figura 7, se optó por realizar la simulación de su funcionamiento a través de una maqueta.

Figura 7. Diseño final e interfaz gráfica de la aplicación móvil “Connect Home” para control de luminaria.

En la Figura 8 se muestra la maqueta corresponde a la de una casa habitación a escala, se emplearon luminarias led, las cuales trabajan a 127 V. Cuenta con el módulo de relevadores de estado sólido (tal como se presenta en la figura 9) y la tarjeta de control, la tarjeta incluye un módulo bluetooth HC-05 y un arduino nano.

Figura 8. Maqueta de casa habitación a escala para control de iluminación con aplicación “Connect Home”.

Figura 9. Módulo de relevadores y tarjeta de control, para maqueta de casa habitación a escala.

De acuerdo a las funciones que tiene el sistema de control de iluminación, su manipulación y funcionamiento es bastante simple para el usuario.

En primer lugar tiene que adquirir e instalar la aplicación “Connect Home” para su dispositivo Android.

Después solo con el poder del pulgar se selecciona el espacio que se requiere iluminar, en la pantalla se mostrarán las acciones realizadas. Tal como se muestra en la Figura 10.

Figura 9. Simulación de funcionamiento sistema de control de iluminación con aplicación móvil.

Trabajo a futuro

Tomando en cuenta lo obtenido a través de la presente investigación, lo siguiente a realizar es determinar mediante un estudio la diferencia que representa el uso de un sistema de control de iluminación inalámbrico ambiental y el uso de un sistema de control de iluminación estándar, en el ámbito económico-ambiental. Esto con el fin de determinar la factibilidad de instalar un sistema de control de iluminación inalámbrico en diferentes tipos de construcciones, midiendo el impacto a corto y largo plazo.

Conclusiones

A través del desarrollo del sistema de control de iluminación inalámbrico con tecnología bluetooth, se observó que la cantidad de luminarias, dependerá del módulo de relevadores. Mencionando también que si se desean controlar más áreas solo basta con hacer las modificaciones correspondientes al código de programación en arduino y en la programación por bloques. Es de relevancia apuntar que la creación de la aplicación es ideal para implementarse como un sistema de control de iluminación puesto que se espera permita un ahorro energético y con ello brindar a las personas con limitaciones físicas la facilidad de poder tener el control de las luces de su hogar, además de ofrecer comodidad.

Agradecimientos

A las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Industrial, del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango por el apoyo y las facilidades en el desarrollo de este proyecto.

Referencias

- [1] S. Electric "Measurement and control systems to improve energy efficiency". 2014
- [2] S. R. Galvis. Control lighting wirelessly with arduino and Android. Pereira, Risaralda, Colombia. 2015.
- [3] Nuovo. (April 4, 2018). Obtained from the Domotica Blog: <http://nuovo-ei.com/blog/ejedamientos-casas-inteligentes-en-mexico/>
- [4] Alzate, O. F. (September 15, 2015). Electronic code. Obtained from <http://codigoelectronica.com/blog/arduino-tipos-de-datos>.
- [5] Morales Guillén M., P. C. (s.f.). Reduction of carbon emissions and renewable energy. Cuernavaca, Morelos, Mexico.
- [6] Digital magazines. (s.f.). Obtained from Automation and sensors: <https://editor.edita Facil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFEDDA0615&tp=964#page/18>